

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 7–9

JUBILANT doc. Ing. PAVEL BLAŽÍČEK, CSc.
JUBILANT Assoc. Prof. PAVEL BLAŽÍČEK, M.Sc., PhD.
laureát Ceny profesora Ivana Pecháňa
laureate of the Professor Ivan Pechan Award

Do galérie výnimočných osobností slovenskej medicíny sa v týchto dňoch zaradil aj jubilant – docent Ing. Pavel Blažíček, CSc., nestor slovenskej klinickej biochémie a spoluzakladateľ odboru laboratórna medicína na Slovensku.

Nielen jeho okrúhle jubileum, ale najmä jeho nenahraditeľný prínos pre rozvoj vedecky podloženej, organizačne uplatňovanej a prakticky aplikovanej klinickej biochémie na Slovensku s výrazným medzinárodným presahom, viedlo Slovenskú spoločnosť klinickej biochémie (SSKB) k udeleniu prestížneho ocenenia – Ceny profesora Ivana Pecháňa – pre rok 2022 práve docentovi *Ing. Pavlovi Blažíčkovi*, CSc. Táto cena bude laureátovi odovzdaná pri príležitosti konania XIV. Kongresu SSKB v dňoch 9.–11. októbra 2022 v hoteli Chopok v Demänovskej Doline.

Jubilant sa narodil 30. októbra 1942 v Malackách v rodine záhradníka. Jeho sestra bola učiteľka. Otec rýchlo pochopil, že syn nepôjde v jeho šľapajach, lebo keď bolo treba kopať záhradu a chlapci išli hrať futbal, tak z pomoci v záhrade nebolo nič...

Základnú školskú dochádzku – osemročnú strednú školu absolvoval v rodnom meste v rokoch 1949–1957. Učiteľ Oreský ho pobláznil do chémie a tá sa mu stala jeho celoživotnou láskou a údelom. V štúdiu chémie pokračoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave,

kde v roku 1961 maturoval. V rokoch 1961–1967 absolvoval vysokoškolské štúdiá na vtedajšej Chemicko-technologickkej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Po promócií začal pracovať vo Výskumnom ústave Chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave v pozícii výskumného pracovníka, po absolvovaní základnej vojenskej služby krátko pôsobil ako chemik-analytik na 2. okruhovom hygienicko-epidemiologickom oddelení. Jeho dlhoročná úspešná kariéra vedeckého pracovníka – chemika a klinického biochemika sa spája s Vojenskou nemocnicou v Bratislave, kde v roku 1969 začal pracovať na pozícii biochemika. Tu ho oslovil vtedajší primár Interného oddelenia plk. MUDr. Ján Langoš, CSc. so žiadosťou, aby v rámci jeho oddelenia založil výskumné biochemické laboratórium. Tu potom začala ich dlhoročná vzájomná spolupráca v úzkej nadväznosti vedeckého výskumu a starostlivosti o pacientov interného oddelenia. Možno povedať, že toto obdobie patrí k jednému z najkrajších období v kariére doc. Blažíčka. Tu pôsobil v rokoch 1979–1992 ako klinický biochemik, na tomto pracovisku tiež absolvoval atestáciu v špecializačnom odbore „Vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii“. Neskôr, už ako profesionálny vojak (plukovník Armády SR), pôsobil vo funkcii náčelníka novovytvorených Oddelení klinických laboratórií tejto nemocnice, v tom čase už ako Nemocnice ministerstva obrany

SR. Toto oddelenie získalo v roku 1997 certifikát Správnej laboratórnej praxe (GLP) a v roku 2000 aj akreditáciu podľa STN ISO 15 189. Tu mohol docent Blažíček naplno rozvinúť svoje nadšenie pre vedu s praktickým uvádzaním inovatívnych laboratórnych metódik a postupov do dennodennej praxe lekárov v prospech pacientov nemocnice. Veľké množstvo biomarkerov, ktoré sú dnes bežnou súčasťou lekárskeho vyšetrenia, boli zavedené do laboratórnej a klinickej praxe na Slovensku medzi prvými práve na oddelení, kde doc. Blažíček dlhodobo pôsobil. Veľkú zásluhu má nielen na organizačnom a prístrojovom vybudovaní laboratórií, najmä však na výchove mnohých odborníkov v oblasti klinickej biochémie a laboratórnej diagnostiky, ktorí sa úspešne etablovali na rôznych úrovniach a miestach slovenskej vedy, medicíny a zdravotníctva.

Jeho ďalšími pôsobiskami boli Oddelenia klinických laboratórií TopMed v pozícii primára oddelenia (2006–2008), Alpha Medical (2008–2016) a 4vive – obe v pozícii odborného garanta.

Vo svojej vedeckej dráhe úspešne absolvoval externú ašpirantúru (CSc.) – v roku 1987 obhájil na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV dizertačnú prácu na tému „Kinetika enzýmov syntézy a degradácie katecholamínov v nadobličkách a v tumoróznom tkanive“. V roku 2005 habilitoval na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore klinická biochémia a laboratórna medicína (doc.) a svoje formálne vzdelanie ukončil v roku 2010 novozriadenou atestáciou v odbore „Laboratórna medicína“.

Odborné skúsenosti nadobúdal aj na viacerých vedecko-výskumných pracoviskách – nielen na domacom, bratislavskom Ústave experimentálnej endokrinológie (spolupráca s Dr. Kvetňanským), ale aj v zahraničí – v USA – v National Institute of Health v Bethesde (Dr. Eisenhofer, Dr. Pacák) a v Hospital of Valhalla v New Yorku (Dr. L. Korček).

Docent Blažíček je autorom viac ako 400 odborných publikácií nielen v domácich, ale aj v prestížnych zahraničných periodikách (v súčasnosti je v databáze PubMed registrovaný ako autor alebo spoluautor 109 publikácií). Takmer nespočítateľné je množstvo prednášok a posterov, ktoré aktívne odprezentoval na rôznych domácich a zahraničných podujatiach. Zo zahraničných treba spomenúť najmä aktívne účasti na svetových a európskych kongresoch venovaných stresu, klinickej chémii a biochémii v Pécsi, Washington, Bethesde, San Francisku, Londýne, Florencii, Kyote, Tampere, Amsterdame, Chicagu, Orlande, Phila-

dephii, Los Angeles, Barcelone, nepočítajúc účasti na domácich vedeckých a odborných podujatiach na Slovensku a v Čechách.

Srdcovou záležitosťou jubilanta bola diagnostika a diagnostické metódy sympatikoadrenálneho systému, najmä stanovenia katecholamínov, ktoré v rámci spolupráce s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV zaviedol do klinickej praxe. Tieto dopomohli k diagnostike viac ako 120 pacientov s feochromocytómom a MEN-2 syndrómom. Vo svojich prácach sa zaoberal aj problematikou rizikových faktorov aterosklerózy, diagnostikou a klinickým využitím homocysteínu, vitamínov B6, B9, B12, tumorových markerov, proteínúriami, hematúriami, diagnostikou antioxidačného statusu, biochemickou diagnostikou rakoviny prostaty pomocou p2PSA a PHI, oxidačným stresom a peroxidáciou lipidov, diabetom mellitom (inzulín, fruktózamín, glykovaný hemoglobín). Významnú súčasť jeho výskumu a prezentácií tvoria práce venované nutričnej problematike (vitamíny, mikronutrienty), ateroskleróze a jej kardiovaskulárnym a cerebrálnym komplikáciám. Bol priekopníkom v problematike diagnostiky pri posteli chorého (Point-of-Care Testing).

V monografii autorov Klimeša, Stárka a Langera spracoval spolu s primárom Langošom kapitolu „Biochemická a genetická diagnostika tumorov sympatikoadrenomedulárneho systému“, je autorom monografie „Mnohopočetná endokrinná neoplázia: význam genetickej a biochemickej diagnostiky“ (2012). Publikoval aj popularizačne zamerané práce – „Akú šancu máme prežiť?“ (1990) a „Sprievodca racionálnou výživou“ (1998).

Aktívne participoval na rôznych výskumných úlohách – na tému „Stres“ vypísanú Ministerstvom obrany SR – ako zodpovedný riešiteľ za klinickú biochémiu. Bol spoluriešiteľom vo viacerých grantoch a zodpovedným riešiteľom výskumného projektu Interkosmos VII-2-6/2 – v časti dreň nadobličky, katecholamíny, syntetizujúce a degradujúce enzýmy. Slovenská akadémia vied ho určila za oponenta vedeckého výskumu kozmu (SK-3 Endotest, SK-4 Metabolizmus, SK-5 Tréning). Bol členom kolektívu, ktorý sa podieľal na príprave letu prvého slovenského kozmonauta Ivana Beľu do kozmu. Bol vedúcim viacerých diplomových a atestačných prác, oponentom ašpirantských prác pre Univerzitu Komenského v Bratislave ako aj pre Karlovu univerzitu v Prahe. Pôsobil ako predseda vynálezcovsko-zlepšovateľského hnutia Oblastného výboru ROH v Trenčíne, je autorom 44 realizovaných zlepšovacích návrhov.

Počas svojej kariéry spolupracoval okrem vyššie spomínaných aj s Farmakologickým ústavom SAV, Ústavom biochémie a biológie SAV, Endokrinologickým ústavom v Ľubochni, I., II. a IV. internou klinikou LF UK v Bratislave, s Ústavom preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, Lekárskou fakultou – Katedrou biochémie LF UK v Bratislave a ďalšími pracoviskami doma i v zahraničí.

Od roku 1970 je členom Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, viaceré obdobia bol členom jej výboru – v rokoch 1991–2002 vedeckým sekretárom, v ďalšom období jej viceprezidentom. Počas pôsobenia vo funkcii vedeckého sekretára umožnil viacerým slovenským klinickým biochemikom nadviazať prvé odborné kontakty na medzinárodných kongresoch klinickej (bio)chémie v Londýne, Bazileji, Florencii a podporil aj ich aktívne účasti na medzinárodnej úrovni. Od roku 1993 je členom Českej spoločnosti klinickej biochémie a od 2017 aj jej Čestným členom, od 1997 aj členom Americkej spoločnosti klinickej chémie. Je členom Slovenskej spoločnosti laboratórnej medicíny, ktorá sa zaoberá odbornými aspektmi laboratórnej diagnostiky, ako aj podporou spolupráce medzi laboratóriom a klinikou, ktorú spolu s prof. G. Kováčom, MUDr. A. Porubénovou, Ing. M. Farkašom a RNDr. Mistríkovou v roku 2002 spoluzakladal. V rokoch 2002–2003 a 2016–2017 v nej pôsobil vo funkcii prezidenta. Je členom Komisie pre výskum a mierové využitie kozmu, členom Odbornej rady pre kozmickú biológiu a medicínu.

Bol členom redakčnej rady bývalého federálneho klinicko-biochemického časopisu *Biochemia Clinica Bohemoslovaca* (do roku 1992). Po vzniku Slovenskej republiky bol spolu s prof. Pecháňom zakladateľom oficiálneho časopisu Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie – *Laboratórna diagnostika*, kde pôsobil v začiatkoch ako šéfredaktor, t. č. je členom redakčnej rady tohto časopisu. V roku 1997 založil spolu s MUDr. Durbákom časopis *Medicina militaris Slovaca*. Je aj členom redakčnej rady časopisu *Všeobecná angiológia*, recenzentom časopisu *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM)*.

Za jeho vynikajúcu, rozsiahlu vedeckú a odbornú činnosť mu boli udelené ocenenia: Cena Slovenskej akadémie vied (člen kolektívu J. Kolena a spol., 1997), Cena SLS za najlepšiu publikáciu Slovenskej reumatologickej spoločnosti (2008), Cena Bratislavského spolku lekárov (2010). V rámci Európy je v poradí tretím (na Slovensku prvým) laureátom Ceny profesora Per Hyltofta Petersena,

ktorú udeľuje Slovenská spoločnosť laboratórnej medicíny každoročne od roku 2002. V roku 2017 mu bolo udelené Čestné členstvo ČSKB, v roku 2018 mu bola na návrh SSKB udelená Strieborná medaila „Propter merita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti. Medzi ďalšími oceneniami možno spomenúť Čestné členstvo Farmaceutickej spoločnosti (2017) a Weberovu cenu Farmaceutickej spoločnosti (2018). V roku 2005 počas návštevy prezidenta USA Georga Busha na Slovensku bol ocenený Cenou prezidenta USA za zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Ministerstva obrany, ktorá bola súčasťou nemocníc v rámci NATO.

Okrem výskumnej a odbornej činnosti je doc. Blažiček aj aktívnym športovcom – venuje sa najmä tenisu, lyžovaniu, plávaniu, nadchýna ho práca s počítačmi a najmodernejšími výtvarnými technikami, videotechnikami, informatikami.

Je ženatý, spolu s manželkou Evou vychovali dvoch synov Petra a Pavla a spolu sa tešia zo štyroch vnukov.

Je až neuveriteľné, čo všetko počas svojej dlhoročnej kariéry dokázal docent Blažiček realizovať, a tak posúvať latku vedeckého výskumu, jeho aplikácií v medicíne, najmä v odboroch klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, čoraz vyššie. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdával vďačne a nezištne nielen svojim kolegom a spolupracovníkom, ale v diagnostickej a klinickej praxi a osвете aj v prospech mnohých vylicených pacientov.

Dlhé roky osobnej spolupráce doc. Blažička ako vedeckého sekretára Výboru Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie s jej prezidentom, už nebohým profesorom MUDr. Ivanom Pecháňom, DrSc., budú tak môcť mať symbolické a trvalé pokračovanie v ocenení nesúcom jeho meno – Cene profesora Ivana Pecháňa, ktorú docent Blažiček ako jej laureát za rok 2022 preberá trvale do svojich rúk. Toto ocenenie, ktoré bolo založené Slovenskou spoločnosťou klinickej biochémie ako vyjadrenie vďaky za prínos a význam tejto osobnosti v odbore klinickej biochémie, si doc. Ing. Pavel Blažiček, CSc., ako jej laureát plným právom zaslúži.

Docentovi Ing. Pavlovi Blažičkovi, CSc., k významnému oceneniu a zároveň aj okrúhlemu životnému jubileu v mene celej Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie a priateľov srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme ešte veľa pracovného elánu, inšpirácií, pevného zdravia a pohody v (neustávajúcom) pracovnom a osobnom živote.

MUDr. Daniel Magula, CSc.

Ing. Vladimír Heriban, PhD., MBA, MSc.